

MAGISTRLAR CERTIFICATE

OF ACHIEVEMENT

... PROUDLY ...
PRESENTED TO

Дилмуродов Азиз

ПЕРЕХОД К БИМЕДИКАЛИЗАЦИИ И ГЕНЕТИЗАЦИИ

ОБЩЕСТВА

WEBSITE: WWW.REANDPUB.UZ

EMAIL: INFO@REANDPUB.UZ

2023/FEVRAL

